

Sumario / Summary

[ES] Presentación, por *Roberto R. Aramayo* (IFS-CSIC)

ENTREVISTAS / INTERVIEWS

[ES] Entrevista a Mario Caimi, por *Claudia Jáuregi* (Universidad de Buenos Aires)

ARTÍCULOS / ARTICLES

[PT] Para todo mal, a cura, por *María Borges* (UFSC)

[FR] La flexion politique du respect : une lecture foucauldienne de « des mobiles de la raison pure pratique » (*Kpv*, AA 05 : 71), por *Michèle Cohen-Halimi* (Université de Paris Ouest, IREPH, EA 373)

[PT] Uma abordagem ao sentimento moral na filosofia kantiana, por *Cláudia Maria Fidalgo da Silva* (Universidade do Porto)

[DE] Wissenschaft und Weisheit. Kant über die Formen der Metaphysik, por *Günther Zöller* (Universität München)

[EN] Kant's Understanding of the Enlightenment with Reference to his Refutation of Materialism, por *Paula Rumore* (University of Turin / Univ. of Halle)

NOTAS Y DISCUSIONES / NOTES AND DISCUSSIONS

[FR] Contingente et normativité. Contingence de la pensée, méthode sceptique, travail de deuil, por *Monique David-Ménard* (Univ. de Paris VII, « Denis Diderot »)

[ES] Entre filosofía y psicoanálisis, el artedel bricolaje. Reflexiones a propósito de “Contingencia del pensamiento, método escéptico, trabajo de duelo”, de Monique David-Ménard, por *Enma Engala* (Universidad Complutense de Madrid)

[ES] La tensión entre la analogía y la descripción en Immanuel Kant, por *Carlos Mendiola* (Universidad Iberoamericana de México)

TEXTOS Y DOCUMENTOS / MATERIALS AND DOCUMENTS

[ES] Disolución de una disputa matemática que se funda en un equívoco, por *Immanuel Kant* (traducción de Rogelio Rovira)

CRÍTICA DE LIBROS / BOOKS REVIEWS

[ES] Mario Caimi, traductor de Kant , por *Marcos A. Thisted* (Universidad de Buenos Aires)

[ES] Ilustración, política e historia en el pensamiento kantiano, por *Ileana Beade* (Universidad Nacional del Rosario). Kant, Immanuel, *¿Qué es la Ilustración? Y otros escritos de ética, política y filosofía de la historia*, edición, traducción y estudio preliminar por Roberto R. Aramayo. Alianza, Madrid, 2013, pp. 290.

[ES] La autonomía de la voluntad o el retorno de la libertad como ley, *por Silvia Del Luján Di Sanza* (Universidad de San Martín). Reseña de Kant, Immanuel, *Fundamentación para una metafísica de las costumbres*. Versión castellana y estudio preliminar por Roberto R. Aramayo. Alianza Editorial. “El libro de bolsillo”, Madrid. Segunda Edición: 2012, pp. 249.

[ES] La *Crítica de la razón práctica*, obra fundacional de la ética moderna, , *por Ileana Beade* (Universidad Nacional del Rosario). Reseña de Kant, Immanuel, *Crítica de la razón práctica*, edición, traducción y estudio preliminar por Roberto R. Aramayo. Alianza, Madrid, 2013, pp. 391.

[ES] El discernimiento reflexionante: el gozne entre el mecanismo de la naturaleza y la libertad de la especie humana. Reseña de Kant, Immanuel, *Crítica del Discernimiento (o de la facultad de juzgar)*. Edición, traducción y estudio preliminar por Roberto R. Aramayo y Salvador Mas. Alianza. “El libro de bolsillo”, Madrid, 2012, pp. 776.

[ES] Estudios actuales sobre tópicos y desarrollos del kantismo realizados en Argentina, *por Juan Carlos Barrasús*. Reseña de Caimi, Mario (compilador): *Temas Kantianos*, Buenos Aires, Editorial Prometeo Libros, 2014, 424 pp.